

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	3
------------------	---

Раздел 1. Земледелие и агрохимия.

Анисимова Т. Ю., Тарасов С. И. Влияние различных режимов твердо-фазной ферментации органических отходов на процесс компостирования, сроки санации компостных смесей и качество биокомпостов.....	4
Баландина С.Ю., Козлова Е.П., Имайкина Р.Р., Васильева Е.Н., Лисовенко Н.Ю., Фомин Д.С., Полякова С.С., Фомин Д.С., Зеленков Н.А. Оценка фунгицидного действия новых композиций на основе фторсодержащих дикетонов.	11
Борисевич М.Н. Применение информационных технологий в сельском хозяйстве (для оценки урожайности культур).....	16
Васбиева М.Т., Ямалтдинова В.Р. Изменение урожайности сельскохозяйственных культур в зависимости от системы удобрения и условий увлажнения вегетационного периода (результаты длительного стационарного опыта).....	24
Василько В.П., Бойко Е.С. Влияние плодородия на агрофизические показатели пахотных земель, их водный и воздушный режим в низинно-западинном агроландшафте центральной зоны Краснодарского края.....	32
Ерегин А. В., Налиухин А.Н., Власова О. А., Ерегина С. В. Влияние традиционных и биомодифицированных систем удобрения на продуктивность зернотравяного севооборота при разных фонах кислотности в условиях севера Нечерноземья.....	38
Завьялова Н.Е. Оценка процессов трансформации органического вещества по основным количественным и качественным параметрам при различном использовании земель сельскохозяйственного назначения.....	47
Касатиков В.А., Шабардина Н.П. Влияние различных видов агрохимикатов на агроэкологические свойства почвы и растений.....	55
Лапа В.В. Ресурсосберегающая система удобрения сельскохозяйственных культур в комплексе мероприятий по сохранению и повышению плодородия почв в республике Беларусь.....	60
Лапа В.В., Матыченков Д.В. Геоestatистический анализ и оценка для сельскохозяйственных информационных систем.....	66
Лукин С.М., Золкина Е.И., Климкина Ю.М. Показатели гумусного состояния дерново-подзолистой супесчаной почвы при длительном применении различных систем удобрения.....	75
Микаил Р., Хазар Э., Болотов А., Шейн Э., Эрдель Э., Микаилсой Ф. Определение тепловых свойств почвы в течение летнего сезона в провинции Ыгдыр (Турция).....	83
Мудрых Н.М., Пинаева М.И., Лихачев С.В., Семакова С.А. Использование отходов пищевой промышленности в качестве органического удобрения для зеленных культур.....	94
Семенов В.М., Лебедева Т.Н., Зинякова Н.Б. Структурные и процессные пулы органического вещества в агрогенно эвтрофицированной почве.....	101

Серая Т.М., Богатырева Е.Н., Кирдун Т.М., Мачок Т.В. Эффективность удобрений в технологии возделывания озимой пшеницы в зависимости от степени окультуренности и способа основной обработки дерново-подзолистых почв.....	108
Субботина М.Г., Фомин Д.С., К.В. Ковачевич. Влияние некорневой подкормки микроэлементами на урожай озимой пшеницы.....	116
Тронина Л.О., Пегова Н.А. Влияние системы почвообработки на содержание гумуса и агрофизические показатели дерново-подзолистой почвы.....	125
Трофимов И.А., Трофимова Л.С., Яковлева Е.П. Развитие экологически безопасной системы земледелия, растениеводства, кормопроизводства и животноводства Дальнего Востока.....	131
Трофимов И.А. Вопросы адаптивности сельского хозяйства Дальнего Востока.....	136
Трофимова Л.С. Оценка и рациональное использование агроклиматических ресурсов в сельском хозяйстве Дальнего Востока.....	140
Хирк А. В., Жидкин А. П., Заздравных Е. А. Оценка влияния эрозии на содержание органического вещества почв пашни Валуйского района Белгородской области.....	147
Черникова О.В., Мажайский Ю.А. Оксиредуктазы оподзоленного чернозема, загрязненного тяжелыми металлами, при его санации.....	154
Широких И.Г. Изучение актиномицетных комплексов и их агротехнологической ценности в почвах гумидной зоны.....	159
Юмашев Х.С., Захарова И.А. Влияние соломы и пожнивных остатков на гумусное состояние выщелоченного чернозема южного Зауралья.....	165
Яковлева Е.П. Земельные ресурсы в сельском хозяйстве Дальнего Востока.....	173
Ямалтдинова В.Р., Васбиева М.Т., Шишков Д.Г. Влияние систем удобрений на содержание тяжелых металлов и железа в почве и растениях.....	179

Раздел 2. Растениеводство, селекция и семеноводство.

Астапова Я.А., Юсова О.А. Обзор работы импульсного флуориметра MINI-PAM-II.....	186
Базылев М.В., Левкин Е.А., Ханчина А.Р., Линьков В.В. Совершенствование пастбищного кормопроизводства в крупнотоварном агрохозяйстве с учётом почвенно-климатических условий.	190
Бурдышева О.В., Шолгин Е.С., Ременникова М.В., Максимов А.Ю., Лисина Т.Н., Цема Л.Г., Латыпова А.Н., Яхина А.И. Влияние освещения разного спектра на морфометрические показатели, содержание белка и пролина в листьях картофеля (in vitro) сортов Невский, Горняк, Удача, Каменский.....	194
Вшивкова А.И., Тарбеев И. А.Л, Марон К.А., Данилова М. А., Бельтюкова Н.Н., Боронникова С.В., Печенкина В.А. Генетическое разнообразие сортов <i>Secale cereale</i> L. Янтарная и Алиса, выращиваемых в условиях Пермского края и Свердловской области.	202
Глушаков Д.А., Юсова О.А., Юсов В.С. Влияние фотосинтетической деятельности яровой твёрдой пшеницы на формирование урожайности в условиях Омской области.....	208
Дашкевич М.А., Буштевич В.Н., Гавриленко В.П. Кормовая ценность тритикале озимого в условиях республики Беларусь.....	216
Дзюбенко Е.А. Оценка образцов райграса пастбищного и фестулолиума из коллекции ВИР по продуктивности, зимостойкости и устойчивости к заболеваниям в условиях Северо-Запада РФ.....	222

Замятин С. А., Максимова Р.Б. Применение препаратов «Проростим» при возделывании яровой пшеницы.....	229
Золотарев В.Н., Трухан О.В. Биологические особенности и хозяйственно-полезные качества нового сорта фестолюлиума Айвенго.....	235
Иванова К.Ю., Огородов И.П., Терентьева Л.С. Сравнительная оценка гибридов кукурузы отечественной селекции в условиях Предуралья.....	240
Ильина С.В. Селекция яровой мягкой пшеницы в южной части Волго-Вятского региона.....	244
Казюлин Л.Ф., Кураченко Н.Л. Совершенствование технологии возделывания яровой пшеницы с применением гуминового удобрения.....	248
Каракайтис Д.Ю. Использование светодиодного освещения при выращивании овощных культур.....	254
✓ Кардашина В.Е., Бессонова Л.В., Вяткина Р.И. Оценка сортов ярового овса по урожайности и адаптивности к климатическим условиям Предуралья.....	262
Касаткина Н.И., Нелюбина Ж.С. Продуктивность сортов тимофеевки луговой в Удмуртской республике.....	267
✓ Колотов А.П., Сергеева Л.Б. Изучение способов подготовки посевов льна масличного к уборке.....	273
Кравченко Р.В., Скамарохова А.С. Продуктивность бинарных вико-злаковых травосмесей в условиях равнинного агроландшафта Западного Предкавказья.....	281
Крохмаль А.В., Грабовец А.И., Гординская Е.А., Барулина Н.И. Сорта озимой тритикале донской селекции в Пермском крае.....	287
Лапшин Ю.А. Продуктивность сортов ярового тритикале в условиях республики Марий Эл.....	293
Маслова М.В., Будаговский А.В., Грошева Е.В., Будаговская О.Н. Лазерная стимуляция эффективности биопрепарата Ризоплан в борьбе с микромицетами в субстрате при выращивании томата и перца сладкого.....	299
Майсак Г.П., Старцева А.В. Агроэнергетическая оценка сортов тритикале озимой в Пермском крае.....	305
Мочалова Е.М., Литасова А.С., Максимов А.Ю. Влияние инфракрасного излучения с длиной волны 1270 нм на жизнеспособность и мутационную способность модельных микроорганизмов.....	310
Мухордова М.Е., Урман М.В., Грязнова Е.А. Идентификация генов качества зерна <i>GLU-1</i> у яровой мягкой пшеницы.....	315
Нестеров Г.В., Золотухина А.А., Гурылева А.В., Фомин Д.С., Фомин Д.С., Мачихин А.С. Методика определения засорённости семенного материала на основе обработки гиперспектральных данных с помощью нейросетевых технологий.....	318
✓ Нигамадьянов А.Р., Марон К.А., Потапова Г.Н., Лиходеевский Г.А. Оценка сортов озимой ржи на устойчивость к бурой ржавчине и мучнистой росе.....	326
Николаев П.Н., Юсова О.А. Перспективные голозерные линии ячменя для меняющихся почвенно-климатических условий.....	333
Салюков С.С., Митюшкин А.В., Журавлев А.А., Гайзатулин А.С., Семенов В.А. Формирование биохимических показателей клубней новых сортов картофеля в различных условиях выращивания.....	338

Сапрыкин С.В., Любцева О.Н., Сапрыкина Н.В., Неменушая Е.Ю. Предварительная оценка селекционного материала фестулолиума в условиях степи Центрально-Черноземного региона.....	345
Сафиуллина Д.Р., Шишков Д.Г., Олехов В.Р. Показатели качества зерна яровой пшеницы сорта каменка при длительном применении различных доз и соотношений минеральных удобрений.....	351
Скрябин И.А., Елисеев С.Л., Скрябин А.А. Показатели урожайности картофеля сортов Люкс и Гала при листовой подкормке водорастворимыми удобрениями в среднем Предуралье.....	357
Старцева А.В., Акманаев Э.Д. Влияние агропрепаратов на полевую всхожесть и состояние перед уходом в зиму озимой тритикале в среднем Предуралье.....	361
Тимофеев Н.П., Биндасова Т.Н. Результаты 33 лет выращивания в агроценозе и применения левзеи сафлоровидной в качестве биологически активной субстанции.....	365
Трипутин В.М., Кашуба Ю.Н., Ковтуненко А.Н., Пахотина И.В. К результатам селекции озимых культур в Омском Прииртышье.....	376
Федоренчик А.А., Алещенкова З.М., Ананьева И.Н. Влияние предпосевной обработки семян <i>Medicago sativa</i> клубеньковыми бактериями <i>Ensifer meliloti S3</i> и АМГ рода <i>Glomus</i> на микоризацию и микробоценоз ризосферы люцерны.....	383
Цёма Л.Г., Латышова А.Л. Оценка отечественных сортов картофеля разных групп спелости при выращивании в почвенно-климатических условиях среднего Предуралья.....	389
Шаравин Д.Ю., Беляева П.Г., Цещинская Е.М., Галямина В.В. Влияние психротолерантных метолотрофных бактерий на рост и концентрацию пигментов микроводоросли <i>Chlorella vulgaris</i>	398
Юсова О.А., Николаев П.Н. Источники повышенного качества зерна ячменя.....	404
Юсова О.А., Николаев П.Н. Качество зерна пивоваренного ячменя в зависимости от технологии возделывания.....	410

Раздел 3. Животноводство.

Бесараб Г.В., Цай В.П., Медведева Д.В., Карпеня М.М., Лёвкин Е.А., Возмитель Л.А., Букас В.В., Карбанова В.Н. Зависимость расщепляемости протеина комбикормов в рубце молодняка крупного рогатого скота от включения в рацион разных азотистых веществ небелковой природы.....	415
Задорожная М.В. Использование бад на основе бересты для повышения поствакцинального иммунитета цыплят бройлеров.....	420
Кайгородов А.Т., Пискунова Н.И., Мальцева Е.В. Современное использование побочной продукции животноводства в земледелии Пермского края.....	424
Кот А.Н., Радчиков В.Ф., Э Серяков И.С., Петров В.И., Райхман А.Я. Эффективность использования органического соединения цинка в кормлении молодняка крупного рогатого скота.....	429
Лыско С.Б. Применение кормов с пробиотиком – экологичный способ профилактики кишечных инфекций цыплят-бройлеров.....	434
Морозков Н.А., Суханова Е.В., Жданова И.Н. Активность белково-минерального обмена у телят при скармливании разных доз фитодобавки из левзеи сафлоровидной.....	440

Радчиков В.Ф., Сапсалёва Т.Л., Богданович И.В. Эффективность использования дробленого зерна кукурузы в кормлении телят в возрасте 10-65 дней.....	448
Радчикова Г.Н., Сапсалёва Т.Л., Глинкова А.М., Марусич А.Г., Суденкова Е.Н., Люндышев В.А. Обмен веществ и продуктивность телят при скармливании заменителя цельного молока.....	457
Сафонова М.Е., Денисенко В.В., Морозова А.Н., Головнева Н.А., Найденко И.А. Адгезивные свойства лактобацилл, перспективных для создания пробиотических препаратов.....	462